

ZAMONAVIY DIZAYN TA'LIMI: MUAMMO VA YECHIMLAR (Jahon va O'zbekiston dizayn maktablari misolida)

Urunov Toyir Xamitovich

Dizayn fakulteti “Amaliy grafika va badiiy fotografiya” kafedrası o'qituvchisi,

Badiiy akademiya “Rangtasvir” sho'bası a'zosi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448313>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahondagi nufuzli dizayn maktablarining sohani rivojlantirishdagi ahamiyati, O'zbekistonda dizayn sohasida mavjud bo'lgan muammolar, ularni hal qilish uchun ta'lim tizimini zamonaviylashtirish, global standartlarga moslashish, yosh dizaynerlarni qo'llab-quvvatlash, biznes va dizayn o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish va xalqaro aloqalarni mustahkamlash zarurati to'g'risida fikr yuritiladi. Dizaynning bugungi kundagi iqtisodiy va madaniy ahamiyatini yanada yuqori bosqichga ko'tarish borasida maqolada aniq takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: kreativlik, oliy o'quv yurtlar, dizayn, visual san'at, dasturlar, grafika.

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость престижных мировых школ дизайна в развитии отрасли, существующие проблемы в сфере дизайна в Узбекистане, необходимость модернизации системы образования для их решения, адаптации к глобальным стандартам, поддержки молодых дизайнеров, усиления интеграции между бизнесом и дизайном и укрепления международных связей. В статье представлены конкретные предложения по повышению экономической и культурной значимости дизайна на современном этапе.

Ключевые слова: креативность, высшие учебные заведения, дизайн, визуальное искусство, программы, графика.

Annotation. This article examines the significance of prestigious global design schools in advancing the field, addresses existing challenges in Uzbekistan's design sector, and discusses the necessity of modernizing the education system to meet these challenges. It explores the need to align with global standards, support young designers, strengthen the integration between business and design, and reinforce international connections. The article offers specific recommendations for elevating the economic and cultural importance of design to a higher level in today's context.

Keywords: creativity, higher education institutions, design, visual arts, programs, graphics.

Asosiy qism. Jahon mamlakatlari kesimida dizayn bo'yicha ta'lim yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlari soni, nufuzini tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, tabiiyki, son va sifat jihatidan yuqori natija dunyoning rivojlangan qudratli davlatlari hisobiga to'g'ri keladi. Chunki dizaynga bo'lgan talab ishlab chiqarish va sanoatning rivojlanishiga, ishlab chiqaruvchi hamda dizayner mutaxassislar tayyorlovchi o'quv yurtlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yilganligi darajasiga ham bog'liq.

Dunyo bo'yicha eng oldingi o'rinlarni Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Xitoy davlatlari egallaydi. Birgina AQShda 300 ga yaqin dizayn sohasining turli yo'nalishlarida ta'lim beradigan oliy o'quv yurtlari mavjud. Ushbu o'quv dargohlari orasida eng nufuzlilari:

1. Rhode Island School of Design (RISD)

2. Parsons School of Design
3. School of the Art Institute of Chicago (SAIC)
4. California Institute of the Arts (CalArts)
5. Savannah College of Art and Design (SCAD)

Buyuk Britaniyada dizayn yo‘nalishida o‘qitiladigan oliy o‘quv yurtlari soni taxminan 100-150 ta atrofida bo‘ladi. Bu raqam universitetlar va kollejlar dizaynning turli yo‘nalishlariga ixtisoslashgan dasturlari va fakultetlariga asoslangan. Angliyada dizayn sohalari juda keng qamrov kasb etadi, shu jumladan, grafik dizayn, industriyal dizayn, moda dizayni, interyer dizayni, veb dizayni, 3D dizayn, animatsiya, o‘yin dizayni va boshqa ko‘plab yo‘nalishlar mavjud. Ushbu davlatdagi Royal College of Art (RCA) dunyodagi eng mashhur dizayn va san‘at oliy o‘quv yurtlaridan biri hisoblanadi. U yuqori malakali dizaynerlarni tayyorlashda oldingi o‘rinni egallaydi. Buyuk Britaniyadagi dizayn yo‘nalishidagi eng mashhur o‘quv dargohlarining bir nechtasini keltirib o‘tamiz:

1. University of the Arts London (UAL)
2. University of Brighton
3. Goldsmiths, University of London
4. University of Leeds
5. Northumbria University

Xitoyda dizayn yo‘nalishida o‘qitiladigan oliy o‘quv yurtlari sonini aniq hisoblash qiyin, ammo taxminan 100-150 ta atrofida bo‘lishi mumkin. Xitoyda ayni paytda dizayn juda ham tez, jadal rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Ushbu davlatda ta‘lim olgan dizaynerlar dunyo bo‘ylab o‘z kasbini yaxshi biladigan yetuk, professional mutaxassislar deb tan olinadi. Dizayn sohasi bo‘yicha ta‘lim ko‘plab universitetlar va san‘at institutlari tomonidan taqdim etiladi. Xitoyda mashhur dizayn sohasi o‘qitiladigan oliy o‘quv yurtlaridan ba‘zilari quyidagilardir:

1. Tsinghua University – Xitoyning eng nufuzli universitetlaridan biri bo‘lib, unda Dizayn va San‘at fakultetlari mavjud.
2. China Academy of Art – Pekinda joylashgan va Xitoydagi eng mashhur san‘at va dizayn institutlaridan biri.
3. Beijing Institute of Fashion Technology (BIFT) – moda dizayni va boshqa dizayn sohalarida yuqori sifatli ta‘lim beradi.
4. Shanghai University of Engineering Science – sanoat va boshqa texnik dizayn yo‘nalishlarida ta‘lim beradi.
5. Shanghai Academy of Fine Arts – grafika, dizayn va san‘at yo‘nalishlarida ta‘lim olib boriladi.

Yaponiyada dizayn yo‘nalishida o‘qitiladigan oliy o‘quv yurtlari soni taxminan 50-80 ta atrofida bo‘lishi mumkin. Yaponiyada dizayn ta‘lim yo‘nalishi o‘qitiladigan oliy o‘quv yurtlari asosan san‘at va dizayn sohalariga ixtisoslashgan.

Germaniyada dizayn yo‘nalishida o‘qitiladigan oliy o‘quv yurtlari soni 50-70 tani tashkil etadi. Germaniyada dizayn sohalari juda keng va ko‘plab universitetlar, san‘at va dizayn maktablari bakalavriat va magistratura darajasida dizaynning turli yo‘nalishlari bo‘yicha ta‘lim berish ishlari olib boriladi. Bauhaus maktabi Germaniyadagi eng nufuzli va jahonga dong‘i ketgan maktablardan biri sanaladi.

Rossiyada dizayn yo‘nalishida o‘qitiladigan oliy o‘quv yurtlari soni 30-50 ta hisoblanadi. Mamlakatda ushbu oliy o‘quv yurtlari ko‘pincha san‘at va dizayn yo‘nalishlariga ixtisoslashgan universitetlar va institutlar hisobiga to‘g‘ri keladi [2].

Markaziy Osiyo davlatlari dizayn yo‘nalishidagi ta‘lim berish darajasini rivojlangan davlatlar miqyosi bilan taqqoslab ko‘radigan bo‘lsak, hali amalga oshirilishi zarur bo‘lgan ishlar talaygina ekanligi ko‘zga tashlanadi. Bu holatning yuzaga kelishiga bir necha omillar, sabablar va qator muammolarning mavjudligi asos bo‘ladi. Bizga ma‘lumki, sobiq Ittifoq davrida 15 ta respublikada bir xil o‘quv reja asosida ta‘lim berilgan. San‘at institutlarining birgina “Sanoat grafikasi” bo‘limida tor doirada ta‘lim berib kelingan. Ittifoqning parchalanishi natijasida Markaziy Osiyoda davlatlari dizayn sohasini o‘qitish ta‘lim tizimini o‘z bilganicha ishlab chiqdi. Dizayn yo‘nalishida ta‘lim beriladigan oliy o‘quv yurtlari soni bor-yo‘g‘i 10-15 taga ham yetmaydi.

Shu jumladan, birgina O‘zbekiston miqyosida ko‘radigan bo‘lsak, dizayn yo‘nalishi o‘qitiladigan oliy o‘quv yurtlari soni taxminan 10-15 ta atrofida. O‘zbekistonda dizayn sohasi o‘qitiladigan oliy o‘quv yurtlari, asosan, San‘at va Dizayn fakultetlari yoki maxsus ixtisoslashgan universitetlar orqali taqdim etiladi. Bu yerda grafik dizayn, interyer dizayni, sanoat dizayni, moda dizayni, veb-dizayn va boshqa ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha o‘qitiladi.[1]

O‘zbekistonda dizayn sohasi o‘qitiladigan nufuzli oliy o‘quv yurtlari quyidagilar:

1. Milliy rassomlik va dizayn instituti (MRDI) – asosan tasviriy san‘at, grafik dizayn, vizual san‘atlar va boshqa san‘atga oid yo‘nalishlar o‘qitiladi.

2. Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti (TTYSI) – moda dizayni, grafik dizayn, interyer dizayni kabi sohalarida ta‘lim beriladi.

3. O‘zbekistondagi Inha universiteti – axborot texnologiyalari va dizaynning turli yo‘nalishlari bo‘yicha o‘qish imkoniyati mavjud.

4. Toshkent davlat texnika universiteti (TDTU) – sanoat dizayni va boshqa texnik dizayn yo‘nalishlari bo‘yicha mutaxassislar tayyorlaydi.

5. Toshkent arxitektura va qurilish instituti (TAQI) – arxitektura va interyer dizayni kabi sohalar bo‘yicha ta‘lim beriladi.

O‘zbekistonda dizayn sohasidagi muammolar bir nechta omillarga bog‘liq bo‘lib, bu soha rivojiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi[4]. Quyida O‘zbekistondagi dizayn sohasida mavjud bo‘lgan ba‘zi muammolarni ko‘rib chiqamiz[3]:

Ta‘lim sifatining yetarlicha rivojlantirilmaganligi

• *Eski o‘quv dasturlari:* O‘zbekistonda dizayn ta‘limi ba‘zan xalqaro talablarga va sohadagi yangi trendlar bilan mos kelmaydi. Ko‘plab universitetlar va institutlar hali ham eskirgan ta‘lim metodlariga asoslangan dasturlarni taklif etadilar, bu esa talabalar uchun yangi texnologiyalar va metodologiyalarga moslashishni qiyinlashtiradi.

• *Nazariyaga ko‘proq e‘tibor berish:* Ko‘plab ta‘lim muassasalari nazariyani amaliyotdan ustun qo‘yadi, bu esa talabalarga haqiqiy ish tajribasi va amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishni qiyinlashtiradi. Dizayn sohasida ko‘proq amaliyotga asoslangan ta‘lim zarur.

Innovatsiya va texnologiyalarni joriy qilishdagi muammolar

• *Zamonaviy texnologiyalarga kirishning cheklanganligi:* O‘zbekistondagi ko‘plab dizayn maktablari va studiyalarining zamonaviy texnologiyalar va dasturlarga kirish imkoniyatlari cheklangan. Bu esa dizaynerlarning global bozorga raqobatbardosh mahsulotlar yaratish imkoniyatlarini cheklaydi.

• *Yangi texnologiyalarga moslashish:* Dizayn va texnologiyalar bir-biri bilan chambarchas bog‘liq, ammo ba‘zi dizaynerlar va ta‘lim muassasalari texnologiyalardagi tez o‘zgarishlarga moslasha olmayapti, bu esa ularning ishini sekinlashtiradi[5].

Ta‘lim sifati va dolzarbligi

- *Tez o'zgarayotgan talablar:* Dizayn sohasining global tendensiyalari va texnologiyalarining tezkor o'zgarishi O'zbekistondagi ta'lim tizimiga mos kelmasligi mumkin. Ko'pincha, o'quv dasturlari eski yoki jahon miqyosidagi zamonaviy yondashuvlar hisobga olinmagan.

- *Amaliyotga e'tiborning yetishmasligi:* O'zbekiston o'quv dargohlarida ko'pincha nazariy bilimlarga ko'proq e'tibor qaratiladi, amaliyotga esa kamroq. Bu esa talabalar uchun haqiqiy ish tajribasini va amaliy ko'nikmalarni olishni qiyinlashtiradi

Innovatsiya va yaratuvchanlikni qo'llab-quvvatlash yetishmasligi

- *Resurslar va infratuzilmadagi kamchiliklar:* O'zbekistonda dizayn sohasidagi kichik va o'rta bizneslar innovatsiyalarni amalga oshirish uchun kerakli resurslarga ega emas. Bundan tashqari, o'quv yurtlarida va kichik dizayn studiyalarida zamonaviy texnologiyalar va vositalar yetishmaydi.

- *Yaratuvchanlikni cheklash:* Ko'plab dizaynerlar va talabalarga kreativlikni rivojlantirishda to'siqlar mavjud, chunki ba'zi hududlarda dizayn va san'atga nisbatan konservativ yondashuv mavjud.

Xalqaro tajriba va standartlarga mos kelmaslik

1. *Global raqobat:* O'zbekiston dizaynerlari jahon bozorida raqobat qilishda ba'zi muammolarga duch kelishadi, chunki ularning dizaynlari ko'pincha xalqaro talab va standartlarga mos kelmaydi. Bu esa ularning mahsulotlarini va xizmatlarini global bozorga chiqarish imkoniyatlarini cheklaydi.

2. *Xalqaro aloqalar yetishmasligi:* Xalqaro dizayn jamiyatlari bilan aloqalar va hamkorliklar yetishmasligi, mamlakatimiz dizaynining global miqyosda tanilishiga to'sqinlik qiladi.

Dizayn va sanoat integratsiyasidagi muammolar

- *Biznes va dizayn o'rtasidagi uzilishlar:* O'zbekistonda ko'plab dizaynerlar, ayniqsa, yangi boshlovchilar, biznesning ehtiyojlarini tushunishda qiynaladi. Dizayn va biznes o'rtasidagi yondashuvlar va muloqotlar orasidagi tafovutlar natijasida dizaynerlar bozor ehtiyojlariga javob bera olmaydi.

- *Dizaynni iqtisodiy jihatdan qadrlashning pastligi:* Ko'plab kompaniyalar va tashkilotlar dizaynning strategik ahamiyatini hali to'liq tushunishmaydi, bu esa dizaynerlar uchun mablag' va imkoniyatlarning cheklanganligini keltirib chiqaradi.

Xulosa. O'zbekistonda dizayn sohasida mavjud bo'lgan muammolarni hal qilish uchun ta'lim tizimini zamonaviylashtirish, global standartlarga moslashish, yosh dizaynerlarni qo'llab-quvvatlash, biznes va dizayn o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish va xalqaro aloqalarni mustahkamlash zarur. Shuningdek, dizaynning iqtisodiy va madaniy ahamiyatini tan olish va innovatsiyalarga yo'l ochish, bu sohaning tez rivojlanishiga katta yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Перспективы развития дизайн-образования в XXI веке / статья. Кожуховская С.М. Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова.
2. Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 241 с.

3. Графический дизайн. Современные концепции / под ред. Е. Э. Павловская. — М.: Юрайт, 2024. — 120 с.
4. Z.S.Umarova, F.S.Abdullayeva. Libos dizayni ta’limi: talabalarda kasb malakalarini shakllantirishning aktual muammolari. /“Ta’lim va iinovatsion tadqiqot” Xalqaro ilmiy-metodik jurnali//2024, 241-246b.
5. Щеглова Т.М. Инновационные технологии и методы обучения при компетентностям подходе в подготовке специалистов дизайна одежды // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования, 2012. №.1. С. 160-160.